

Дирів Мар'яна Олегівна
здобувачка вищої медичної освіти, 5 курс
Буковинський державний медичний університет
Юр'єва Ліля Миколаївна
к.мед.н., доцентка закладу вищої освіти
кафедри акушерства, гінекології та перинатології
Буковинський державний медичний університет
м. Чернівці, Україна
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13341267>

ФАКТОРИ РИЗИКУ РОЗВИТКУ СИНДРОМУ КОРОТКОЇ ШИЙКИ МАТКИ ТА СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЛІКУВАННЯ

Dyriv Maryana Olehivna
student of higher medical education, 5th year
Bukovinian State Medical University
Yurieva Lilia Mykolaivna
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of Higher Educational Establishment
Department of Obstetrics, Gynecology and Perinatology
Bukovinian State Medical University
Chernivtsi, Ukraine

RISK FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF SHORT CERVIX SYNDROME AND MODERN APPROACHES TO TREATMENT

Анотація.

У статті проведено аналіз літературних даних щодо факторів ризику виникнення синдрому короткої шийки матки та вплив даної проблеми на перебіг вагітності. Результати показали, що основними факторами ризику є аномалії шийки матки, травми чи хірургічні втручання на матці, передчасні пологи в анамнезі. Сьогодні існують сучасні методи лікування з використанням гормональних засобів, оперативного втручання, що дає змогу в разі зменшити частоту передчасних пологів і показники перенатальної захворюваності та смертності. Визначено основні методи профілактики даного ускладнення вагітності.

Abstract.

The article analyzes the literature data on risk factors for short cervix syndrome and the impact of this problem on the course of pregnancy. The results showed that the main risk factors are cervical abnormalities, trauma or surgical interventions on the uterus, and a history of preterm labor. Today, there are modern methods of treatment using hormonal agents and surgical intervention, which can significantly reduce the incidence of preterm birth and prenatal morbidity and mortality. The main methods of prevention of this pregnancy complication have been identified.

Ключові слова: вагітність, синдром короткої шийки матки, серкляж, прогестерон, недоношеність.
Keywords: pregnancy, short cervix syndrome, serclage, progesterone, prematurity.

Актуальність. Передчасні пологи є однією з найсерйозніших проблем охорони здоров'я та найважливішим фактором неонатальної захворюваності та смертності. Стратегії запобігання включають розуміння факторів ризику із конкретними втручаннями.

Синдром короткої шийки матки - стан, при якому шийка матки скорочується або зменшується (<25 мм) раніше передбаченого терміну, що може призводити до ризику передчасних пологів або інших ускладнень під час вагітності. Нормально шийка матки залишається закритою протягом більшої частини вагітності, але у випадках синдрому короткої шийки вона може стати менше стійкою і більш вразливою до розтягування. При цьому шийка матки нездатна утримувати плід через функціональний або структурний дефект. Це може спричинити проблеми, включаючи пізній викидень (втрату вагітності після 16 тижня) і передчасні пологи (народження плода до 37 тижнів вагітності).

Основними біомеханічними функціями шийки матки є її здатність залишатись закритою до терміну доношеної вагітності. Стан шийки матки залежить від її анатомічної будови, де має місце колагеновий компонент, розташований в позаклітинному просторі, а також активності гладком'язових клітин, розташованих циркулярно на рівні внутрішнього вічка. Зміни структури, кількості або функції цих елементів можуть бути однією з причин порушення функціонування шийки матки.

Імуногістохімічне дослідження вказує на те, що у жінок із порушенням обтураційної функції шийки матки спостерігається зниження коефіцієнту зрілості поперечних зв'язків колагену. Зміни у щільності структури позаклітинного матриксу сприяють розм'якшенню шийки матки та порушенню її механічної функції під час вагітності. Зазначені зміни також призводять до зниження скоротливої активності гладком'язових клітин, що

впливає на порушення затульної здатності шийки матки. Мікроструктурні зміни в колагені шийки матки призводять до її розкриття та вкорочення. Нерівномірний розподіл колагену на рівні внутрішнього вічка може сприяти розладам обтураційної функції [8].

Факторами ризику розвитку синдрому короткої шийки матки є: аномалії шийки та матки, передчасні пологи або викидень у другому триместрі вагітності в анамнезі, пошкодження шийки або матки під час попередньої вагітності або пологів, операції на шийці матки з приводу патологічних процесів, генетичний фактор, як-от синдром Елерса-Данлоса - це захворювання, яке вражає сполучні тканини і може спричинити слабкість шийки матки, синдром Марфана. Також, на думку Сейлінга Е. до факторів відносять гіперандрогенію, підвищення рівня релаксину в крові, зростаюче навантаження на шийку матки під час пологів (багатоплідна вагітність, крупний плід, багатоводдя) [2].

Хоча багато факторів можуть спричинити передчасні пологи, дослідники постійно виявляють чіткий зв'язок між короткою шийкою матки та передчасними пологами. Доведено, що коротка шийка матки збільшує ризик передчасних пологів у шість разів у жінок, вагітних одним плодом, і у вісім разів у жінок, вагітних двійнею. Наприклад, одне дослідження жінок з дуже короткою шийкою матки — менше 15 міліметрів (мм) — показало, що ця проблема є причиною 86% випадків передчасних пологів до 28 тижнів і 58% випадків передчасних пологів до 32 тижнів.

Хоча багато жінок не мають завчасного попередження про недостатність шийки матки, деякі відчувають такі симптоми, як вагінальний тиск, кров'янисті виділення або кровотеча, неспецифічний біль у животі чи попереку або вагінальні виділення (слизові, водянисті, легкі кров'янисті виділення)[6].

Діагностувати синдром короткої шийки матки за допомогою огляду органів малого тазу та візуалізації, що називається трансвагінальне ультразвукове дослідження. Це дозволяє виміряти довжину та розкриття шийки матки. Це стало «золотим стандартом» проведення огляду шийки матки під час вагітності. Сучасні ультразвукові методики, такі як еластографія, покращують ефективність встановлення діагнозу. Однак, з метою попередження невиношування вагітності додатково слід враховувати дані анамнезу та визначати фактори ризику кожної окремої пацієнтки.

Варіанти лікування спрямовані на профілактику передчасних пологів і можуть бути розділені на хірургічне втручання (цервікальний серкляж) і консервативне лікування (обмеження фізичної активності, вагінальний песарій або вагінальний прогестерон).

Серкляж — це шов, який накладають навколо шийки матки для зміцнення її структурної цілісності. Серкляж шийки матки є амбулаторною процедурою, яка виконується під регіональною

анестезією. Розрізняють два типи накладання шва на шийку матки: техніка за McDonald і модифікований Shirodkar. McDonald передбачає виконання чотирьох або п'яти швів якомога вище в шийці матки, намагаючись уникнути пошкодження сечового міхура або прямої кишки, з розміщенням вузла спереду для полегшення видалення. Процедура Широкарка передбачає розсічення слизової оболонки міхура та шийки матки з метою накладання шва якомога ближче до внутрішнього зіву шийки матки. Сечовий міхур і пряму кишку відсікають від шийки матки, накладають і зав'язують шов, а слизову оболонку замінюють на вузол. Для накладання серкляжу за процедурою Широкарка слід використовувати нерозсмоктуючі нитки [7].

Сьогодні доведено позитивний вплив використання мікронізованого прогестерону у вагітних жінок із синдромом короткої шийки матки. Чисельні дослідження показали, що застосування прогестерону жінкам, які раніше народжували передчасно, знижує ризик повторних передчасних пологів. Результати досліджень вчених Великої Британії показали, що спонтанні пологи до 34 тижнів вагітності спостерігалися рідше в групі пацієток, котрі отримували прогестерон, ніж у групі плацебо (19,2% проти 34,4%; відносний ризик 0,56; 95% довірчий інтервал [ДІ] від 0,36 до 0,86). Прогестерон асоціювався зі зниженням неонатальної захворюваності (8,1% проти 30,8%; відносний ризик 0,59; 95% ДІ від 0,26 до 1,25; P=0,17). Як висновок, у жінок з короткою шийкою матки лікування прогестероном знижує частоту спонтанних передчасних пологів [1].

Висновок. Вище наведені дані показали, що основними факторами ризику синдрому короткої шийки матки є аномалії розвитку матки, травми чи хірургічні втручання на матці, передчасні пологи в анамнезі. Сьогодні існують сучасні методи лікування з використанням гормональних засобів, оперативного втручання, що дає змогу в разі зменшити частоту передчасних пологів і показники перенатальної захворюваності та смертності.

Список використаної літератури:

1. Fonseca EB, Celik E, Parra M, Singh M, Nicolaidis KH. Progesterone and the risk of preterm birth among women with a short cervix. *N Engl J Med.* 2017;357:462–469.
2. Saling E. Prevention of prematurity - a complex undertaking reply. *J Perinat Med.* 2012;40:103.
3. Romero R. Vaginal progesterone to reduce the rate of preterm birth and neonatal morbidity: a solution at last. *Womens Health (Lond Engl)* 2011;7:501–504.
4. Berghella V. Cerclage decreases preterm birth: finally the level I evidence is here. *Am J Obstet Gynecol.* 2011;205:89–90.
5. Danti L, Prefumo F, Lojaco A, Corini S, Testori A, Frusca T. The combination of short cervical length and phIGFBP-1 in the prediction of preterm delivery in symptomatic women. *J Matern Fetal Neonat.* 2011;24:1262–1266.
6. American Pregnancy Association. Incompetent

cervix: a weakened cervix (<https://americanpregnancy.org/getting-pregnant/incompetent-cervix/>). Checked on 10/13/2022.

7. Romero R, Espinoza J, Erez O, Hassan S. The role of cervical cerclage in obstetric practice: can the patient who could benefit from this procedure be identified? *Am J Obstet Gynecol.* 2020;194:1–9.

8. Vaalamo P, Kivikoski A. The incompetent cervix during pregnancy diagnosed by ultrasound. *Acta Obstet Gynecol Scand.*

9. Romero R, Chaiworapongsa T, Meyyazhagan

A, Jung E, Yoon BH, Kmak D, Yeo L, Johnson J, Hsu CD. Treatment of cervical insufficiency and/or a short cervix with antimicrobial agents can restore cervical length and lead to pregnancy prolongation and term delivery. *J Matern Fetal Neonatal Med.* 2024 Dec;37(1):2349789. doi:

10.1080/14767058.2024.2349789.

10. Andersen HF, Nugent CE, Wanty SD, Hayashi RH. Prediction of risk for preterm delivery by ultrasonographic measurement of cervical length. *Am J Obstet Gynecol.*